

БОЛАЛАР ИЧАК ЭШЕРИХИОЗИНИ ДАВОЛАШДА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТ ЛАКТОБАКТЕРИЯЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ

Шайкулов Хамза Шодиевич

Самарқанд Давлат тиббиёт университети микробиология, вирусология ва иммунология кафедраси катта ўқитувчиси.

Нарзиев Джавохир Убайдуллаевич

Самарқанд Давлат тиббиёт университети микробиология, вирусология ва иммунология кафедраси ассистенти.

Аннотация. При диареях у детей, обусловленных гемолитическими эшерихиями изучено действие антибиотикорезистентные **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** на гемолитические **E.coli** в сравнительном аспекте с колибактерином. И изучены чувствительность **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** к антибиотикам (канамицину (минимал ингибирловчи концентрация – МИК 500 мкг/мл), полимиксину (МИК 4000 мкг/мл), неомицину (МИК-100 мкг/мл), налидиксиновую кислоту (МИК-2000 мкг/мл), ципрофлоксацину (МИК-8 мкг/мл)).

Ключевые слова: **Lactobacillus acidophilus**, **E.coli**, антибиотик, канамицин, полимиксин, неомицин, налидиксиновую кислоту, ципрофлоксацин

Annotation. With diarrhea in children caused by hemolytic Escherichia, the effect of antibiotic-resistant **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** on hemolytic **E.coli** was studied in a comparative aspect with colibacterin. And the sensitivity of **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** to antibiotics (kanamycin (minimum inhibitory concentration - MIC 500 µg / ml), polymyxin (MIC 4000 µg / ml).

Keywords: **Lactobacillus acidophilus**, **E.coli**, antibiotic, (kanamycin, polymyxin, neomycin, nalidixic acid, ciprofloxacin.

Annotatsiya. bolalarda esherixiozli diareyalar vaqtida ajratilgan Gemolitik esherixiyalarga antibiotiklarga chidamli **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** va kolibakterin vositalarini qarshi ta'siri qiyosiy jihatdan o'rganildi. Xuddi shunday **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** ning kanamitsin (minimal ingibirlash konsentratsiyasi - МИК 500 mkg/ml), polimiksin (МИК 4000 mkg/ml), neomitsin (МИК - 100 mkg/ml), nalidiks kislotalari - 2000 mkg/ml), siprofloksatsin (МИК-8 mkg/ml) antibiotiklariga sezgirligi ham aniqlandi.

Kalit so'zlar: **Lactobacillus acidophilus**, **E.coli**, antibiotik, kanamitsin, polimiksin, neomitsin, nalidiksik kislota, siprofloksatsin.

Долзарблиги. Оламшумул муаммолардан бўлган ичак ўткир юқумли касалликлари (ИЎЮК) ни келтириб чиқарувчи бактерияларнинг антибиотикларга чидамлилигини ортиб бораётганлиги ва бундай ҳолат билан курашишнинг қийинлиги мавзунинг долзарблигини ва антибиотиклар билан даволашда ўз вақтида янгича ёндошишни талаб қилмоқда [1-3,5-9,14,22].

“Антибиотиклар эраси” тугалланиб бормоқда [4,10-13] деган фикрларга қарамасдан ҳозирги пайтда ИЎЮКни анъанавий этиотроп даволашда комплекс ёндашиш, кенг қўламдаги даволовчи воситалар, хусусан бактериал препарат – пробиотиклар қўлланилганда даволаш самарадорлиги ошаётганлиги инкор этилгани йўқ [14,19-23] Асосан, лактобациллаларни тутувчи пробиотиклар энтеропатоген микрофлораларни ўсишига тўсқинлик қилиш, колонизацион резистентликни таъминлаш, ичак микробиоцинозининг тикланиши каби хусусиятларга эгадир.

Одатда пробиотиклар бактериологик тушунча бўлган “дисбактериоз” ни даволаш мақсадида қўлланилиб, асосан, антибиотиклар билан даволашдан олдин ёки олдиндан аниқ бир текшириш ўтказилмасдан буюрилади [5].

Болалардаги эшерихиозларда антибиотикотерапия учун кўрсатмалар бўлиб, уларнинг илк ёшдалиги, асосан, приморбид фондаги (рахит, анемия, иммунтанқислик ҳолатлар ва бошқ.) йўлдош касалликлар бўлганда, асоратлардан ҳимоялаш ва инфекциянинг тарқалиб кетишини олдини олиш кўзда тутилган [25].

Тадқиқот мақсади. Ушбу тадқиқотдан мақсад **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** штаммининг антибиотикларга чидамлилик спекторини аниқлаш, ҳамда, уни янги туғилган чақалоқлардаги эшерихиоз касалликларни даволашда антибиотиклар билан биргаликда қўллашнинг клиник-лаборатор самарадорлигини баҳолашдир.

Тадқиқотнинг материаллари ва усуллари. Ушбу ишда ИЎЮК қўзғатувчиларига антогонист бўлган, канамицин (минимал ингибирловчи концентрация – МИК 500 мкг/мл), полимиксин (МИК 4000 мкг/мл), неомицин (МИК-100 мкг/мл), налидикс кислота (МИК-2000 мкг/мл), ципрофлоксацин (МИК-8 мкг/мл) ва рифампицинларга (МИК-250 мкг/мл) чидамли, Россия Федерациясида ишлаб чиқилган **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** урганилди.

Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D нинг антибиотикларга чидамлилик спектори ИЎЮК ни этиотроп даволашда ишлатиладиган препаратларга қўшимча равшда, серияли суюлтириш усулида аниқланди ва МУК стандарт талабларга мос баҳоланди. [5].

Лактобациллалар учун ачитқи экстракти қўшилган, сутли-жигарли озиқ муҳитларидан фойдаланилди. Ҳар бир флаконларгага (500 мл озиқага) $37 \pm 1^{\circ}\text{C}$

да ўстирилган **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** нинг 2 суткалик (0.85% натрий хлориддаги) аралашмаси 5 мл. ($1 \pm 0,3 \cdot 10^7$ м.к/мл доза) дан экилди. $37 \pm 1^\circ\text{C}$ да 48 соат инкубация қилинган лактобациллаларнинг сони $4,7 \pm 0,4 \cdot 10^7$ м.к/мл ни ташкил қилди. Препарат $6 \pm 2^\circ\text{C}$ да майший совутгичда сақланилди.

Лактобациллалар ва антибиотикларни биргаликда қўллашнинг клиник-лаборатор самардорлигини баҳолаш эшерихиоз билан касалланган болалар гуруҳларида ўтказилди. Асосий ва назорат гуруҳидаги (3 ёшгача бўлган 30 та касал болалар) муддати, касаллик давирлари, йўлдош касалликлари, базисли антибактериал ва симптоматик даволаш характери таққосланди. Асосий гуруҳдаги болаларга антибактериал терапия фониди, ишлаб чиқилган жадвал (1-жадвал) бўйича овқатдан олдин ва овқатланиш вақтида лактобацилла пер ос берилди. Назорат гуруҳида лактобацилла берилмасдан базавий этиотроп антибиотиклар билан даволаш ўтказилди. Антибактериал препаратлар болаларнинг касалхонага келган кунидан, ёшига боғлиқ ишлаб чиқилган терапевтик дозаларда белгиланиб, керак бўлганда, антибиотикограммалари аниқлангандан сунг коррексия қилиниб борилди.

1-жадвал

Эшерихиоз билан касалланган ҳар хил ёшдаги болаларга қўшма даволаш мақсадида лактобациллалар бериш схемаси

Болаларнинг ёши	Бир марталик қабул қилиш (доза миқдори)*	Кунига неча марта қабул қилиши	Максимал ўртача суткалик доза, мл.
6 ойгача	1	1-2	60
6 ойдан 1 ёшгача	1	3-4	120
1 ёшдан 1,5 ёшгача	1	4-5	150
1,5 ёшдан 2 ёшгача	2	3	180
2 ёшдан 3 ёшгача	2	3-4	240

* Бир доза -25-30 мл лактобацилла препаратини тутади.

Ажратилган гемолитик эшерихияларнинг антибиотикларга сезгирлиги диск-диффуз усулида [2] аниқланди. Ахлатни бактериологик текшириш одатий усулларда [1] касалхонага тушганган кун, касалликнинг 7-кун ва касалхонадан чиқарилаётганда текширилди.

Биргаликдаги даволаш самардорлиги касалликнинг давом этиши, ўртача муддати ва клиник курсатгичларнинг миёрга келиш динамикаси бўйича баҳоланиб, бактериологик таҳлил натижаларида ичак таёқчаларининг сони ва сифатининг миёрга тушуш натижалари ҳам ҳисобга олинди.

Олинган натижалар ва муҳокамалар. *Lactobacillus acidophilus* VKM V-2020 D штаммининг кўшимча антибиотикларга чидамлилиқ спекторини аниқлаш бўйича лаборатор текшириш натижалари шуни кўрсатди-ки, лактобациллалар кўшимча қуйидаги антибиотикларга чидамли эканлиги аниқланди: офлоксацинга (>8мкг/мл), нормафлоксацин (>8мкг/мл), ломефлоксацинга (>8мкг/мл), амикацинга (32мкг/мл) ва фуразолидонга (100 мкг/мл). Бундан ташқари, штаммлар гентомицинга (8мкг/мл), азитромицинга (2 мкг/мл) паст резистентлик кўрсатди. Шу билан бирга лактобациллалар ампициллинга, тетрациклинга, доксициклинга, стрептомицинга ва левомоцицинга сезгирлиги аниқланди.

Биз олган натижалар ***Lactobacillus acidophilus* VKM V-2020 D** билан базавий антибиотикларнинг биргаликда қўллаш диапазонида янада аниқлик киритди ва ИЎЮКни даволашда лактобациллаларни гентомицин билан биргаликда комплекс қўллаш тавсияси [4] ни исботлади.

Ўрганилаётган болалардан ажратилган гемолитик ичак таёқчалари антибактериал препаратлардан гентомицинга 31,6±1,3%, рифампицинга 28,5±0,5%, фуразолидонга 24,9±1,4%, канамицинга 28,5±0,5% ва полимиксинга 3,3±0,3% ҳолатларда сезгирлиги аниқланди.

Текширилаётган гуруҳлар (асосий ва назорат) даги касалланган болаларнинг антибиотикограммаси олингандан сунг 17 та болада (8/9) гентомицин рифампицинга, 12 (6/6) тасида гентамицин ва рифампицин фуразолидонга ва 7 (3/4) гентамицин канамицинга алмаштирилди.

2-жадвал

Эшерихиоз билан касалланган болаларнинг умумий аҳволини миёрга келиш муддатлари

Клиник кўрсаткичлари	Ўртача давомийлиги, кун	
	Асосий гуруҳ (n = 30)	Назорат гуруҳи (n = 30)
Ҳарорат реакцияси	2,20 ± 0,45	4,45 ± 0,87
Оғриқ синдромлари	3,04 ± 0,07	6,16 ± 0,73
Ич келишининг бузилиши	4,11 ± 0,42	8,3 ± 0,25
Касалликнинг давом этиши	10,0 ± 1,3	16,1 ± 2,1

Изоҳ: бу ерда ва 3-жадвалда фарқ ишонарли (p< 0,05)

Даволаш самарадорлигини солиштирма (қиёсий) таҳлили шуни кўрсатдики, асосий гуруҳда касалик даври ўртача 6,5±0,43 кунга (p< 0,05) ва клиник кўрсаткичлар (ҳарорати, оғриқ синдромлари, ич кетиши)нинг миёрга келиш ўртача муддати камайган (2-жадвал). Эшерихиоз билан касалланган болаларнинг умумий аҳволини миёрга келиш динамикаси таҳлил қилинганда, умумий ҳолатининг яхшиланиши, яни, ҳароратнинг пасайиши, оғриқ

синдромларининг ва ич кетиш сонининг камайиши асосий гуруҳда қўшма даволашнинг 3-4 кунларида кузатила бошланди (3-жадвал). Ҳароратнинг миёрга келиши, оғриқни билдирувчи ва диарея синдромларининг (диареянинг кунига 2-3 марталик бўтқасимон ахлатга алмашиши) билан боғлиқ умумий ҳолатнинг кўрсатилган муддатларда аҳамиятли даражада яхшиланиши, асосий гуруҳдаги 40,0±8,9% болаларида кузатилди, 20,0±7,3% касал болаларда эса, объектив клиник натижалар ва умумий ҳолат тўлиқ миёрга келишига эришилди. Назорат гуруҳида 4-5 кунларда ижобий динамик ўзгаришлар кузатилмади. Бу гуруҳда клиник самарадорлик 7-10 кунлари, базавий антибиотикотерапиядан сунг кузатила бошланди. Кўрсатилган муддатда, назорат гуруҳидаги 16,7±6,8% касал болаларнинг умумий ҳолатининг тўлиқ миёрга келиши, 23,3±7,7% ҳолатда умумий ҳолатнинг яхшиланиши ва 30,0±8,4% ҳолатда умумий ҳолатнинг ижобий динамикаси умуман кузатилмади.

3-жадвал

Умумий аҳволнинг миёрга келишидаги динамик ўзгариши

Текшири лаётган гуруҳлар	Миёрга келиш муддати, кун	Беморлар сони, %			
		Тўлиқ миёрга келганлар	Яққол ижобий ўзгариш	Бир-оз яхшиланиш	Ўзгариш кузатилмаган
Асосий (n = 30)	3 - 4 (1)	20,0±7,3	40,0±8,9	23,3±7,7	16,7±6,8
	7-10 (2)	10,1±5,5	3,3±3,2	3,3±3,2	0
Назорат (n = 30)	3 - 4 (3)	0	0	3,3±3,2	96,7±3,2 p< 0,05
	7-10 (4)	16,7±6,8	23,3±7,7	26,7±8,4	30,0±8,4
	p ₁₋₃	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
	p ₂₋₄	> 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05

Асосий гуруҳдагиларни қўшма даволаш бошлангандан сунг 7-куни ичак микрофлоралари бактериологик текширилганда 90% ҳолатда (27 беморда) ахлатдан касаллик қўзғатувчи гемолитик ичак таёқчалари топилмади. Айни пайтда, назорат гуруҳидаги 20 та боладан олинган текшириш материалида касаллик қўзғатувчиларининг батамом йўқолиши 14 – кунларда кузатилди.

Ичак микробиоциноз ҳолати урганилганда қўшма даволашнинг 7-куни лакто- ва бифидобактерияларнинг миқдори миёрга келиб, лактоза мусбат агемолитик ичак таёқчаларининг миқдори аҳамиятсиз даражада камайди (3-жадвал).

Назорат гуруҳида гемолитик ичак таёқчалари миёрдагига нисбатдан кўпайиб, стафилококklar, ачитқисимон замбуруғлар кўп миқдорда ажралиб, лактобациллалар ва бифидобактерияларнинг сони камайиб кетди.

Хулосалар.

1. Ўткизилган иш **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** штаммига полиантибиотикорезистент деб тавсиф беришга имкон берди.
2. Ёш болалардаги эшерихиоз касаллигини даволашда антибиотикларни лактобациллалар билан биргаликда ишлатиш яхши натижа берди. Ушбу ҳолат фақат антибиотиклар билан даволашга нисбатдан касаллик давомийлигининг қисқарганлиги, клиник кўрсаткичларни миёрга келиш ўртача муддатида ва касаллик кўзғатувчиларидан холи бўлиш, ҳамда, ичак микрофлорасининг миёрга келишида ўз аксини топди.
3. Олинган натижалар **Lactobacillus acidophilus VKM V-2020 D** штаммининг фойдасига, истикболли пробиотик сифатида ИЎЮКни даволашда ва профилактикасида кенг қўлланилиши мумкинлигига гувоҳлик беради.

Адабиётлар:

1. ВОЗ. Диарея. – URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoeal-disease>
2. Гайрабеков Р.Х. Гемолитическая активность эшерихий и клебсиелл, выделенных из патологического материала / У. З. Э. Гайрабеков Р.Х. // Научные исследования: от теории к практике. – Чебоксары: сНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 12-13.
3. Абборова, Н. А., Жамалова, Ф. А., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). КОЛИЦИНОГЕННОСТЬ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ И НЕГЕМОЛИТИЧЕСКИХ ЭШЕРИХИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ОКЗ, И ЗДОРОВЫХ. FORCIPE, 4(S1), 522. извлечено от <http://ojs3.gpmu.org/index.php/forcipe/article/view/33724>.
4. Шаджалилова М.С., Касимов И.А. О. Э. М. Клиническая характеристика острых диарей, вызванных серогруппами эшерихий у детей на современном этапе / О. Э. М. Шаджалилова М.С., Касимов И.А. – 2017. – С. 210-212.
5. Шайкулов, Х., Саъдинов, П., & Худоярова, Г. (2014). Роль гемолитических эшерихий в структуре острых кишечных инфекций у детей и эффективность применения пробиотиков в их лечении. Журнал проблемы биологии и медицины, (3 (79), 174–175. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/6302
6. Мавлюдова Х., Шайкулов Х. РОЛЬ ЭНТЕРОПАТОГЕННЫЕ ЭШЕРИХИЙ ПРИ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ И ЭФФЕКТ ПРОБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИЕ КОЛИБАКТЕРИНА И ЛАКТОБАКТЕРИНА В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ //InterConf. – 2022.

7. Мухамедов И.М., Юсупов М.И., Шайкулов Х.Ш. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЭНТЕРОКОЛИТОВ У ДЕТЕЙ // Innova. 2022. №2 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/differentsialnyy-diagnoz-enterokolitov-u-detey> (дата обращения: 26.01.2023).
8. Rasulova Mukhsina Razikovna Forensic examination of fractures of the bones of the nose // European science review. 2018. №7-8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/forensic-examination-of-fractures-of-the-bones-of-the-nose> (дата обращения: 10.01.2023).
9. Razikovna R. M. Forensic examination of fractures of the bones of the nose //European science review. – 2018. – №. 7-8. – С. 162-164.
10. Нарзиев Д., Шайкулов Х. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ SALMONELLA TYPHIMURIUM, НАХОДЯЩИХСЯ В СОСТАВЕ БИОПЛЕНОК //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 60-64.
11. Dildora G'iyosovna, S.. «ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O'SIMLIK QISMLARIDAN ENDOFIT BAKTERIYALARNING SOF KULTURALARINI AJRATISH USULLARI». Новости образования: исследование в XXI веке, т. 1, вып. 6, январь 2023 г., сс. 387-93, <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3573>.
12. Annayeva, D. (2022). CICHORIUM INTYBUS LISOLATION OF ENDOPHYTIC MICROORGANISMS FROM PLANTS AND IDENTIFICATION OF BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 2(6), 54–61. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/1755>
13. Annayeva, Dildora G'Yosovna, Azzamov, Ulug'Bek, Annayev, Muhridin ODDIY SACHRATQI (CICHORIUM INTYBUS L) O'SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATIB OLISH // ORIENSS. 2022. №5-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oddiy-sachratqi-cichorium-intybus-l-o-simligidan-endofit-mikroorganizmlar-ajratib-olish>
14. Нарзиев Д., Шайкулов Х. Чувствительность к антибиотикам salmonella typhimurium, находящихся в составе биопленок //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 60-64.
15. Расулова Мухсина Розиковна, Давронов Самижон Фаттоевич Устанавление характера и оценка механизма при переломах костей носа // Судебная медицина. 2019. №S1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustanavlennie-haraktera-i-otsenka-mehanizma-pri-perelomah-kostey-nosa> (дата обращения: 07.01.2023).

16. Хужакулов, Д. А., Юсупов, М. И., Шайкулов, Х. Ш., & Болтаев, К. С. (2019). Состояние внешнего дыхания у больных детей со среднетяжелым течением пищевого ботулизма. Вопросы науки и образования, (28 (77)), 79-86.
17. Baratova R.Sh, Xidirov N.Ch, & Kiyamov I.E. (2022). Environmentally Friendly Product is a Pledge of Our Health. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 9, 48–50. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/1886>
18. Saidolim M., Ermanov R., Asamidin M. PREVENTION OF INFECTION OF THE POPULATION OF SAMARKAND REGION WITH HIV INFECTION //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 1112-1116.
19. Fazliddinova B. M., Olimovna O. P., Abduhakimovich X. D. Innovative technologies in the training of future doctors //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 594-597.
20. XUDJAQULOV D. A., ORIPOVA P. O., BOBOQANDOVA M. F. SURUNKALI BRUSELLOZ KASALLIGIDA FIZIOTERAPIYA MUOLAJALARINI QOLLASH XUSUSIYATLARI //ЭКОНОМИКА. – С. 154-160.
21. Karabaev A., Bobokandova M. REACTIVITY OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM IN MATURE INTACT RATS IN THE ARID ZONE //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 50-55.
22. Юсупов, М. И. Появление гемолитических свойств у кишечных палочек в зависимости от состава питательной среды / М. И. Юсупов, Г. М. Одилова, Ф. А. Жамалова // Экономика и социум. – 2021. – № 3-2(82). – С. 602-606. – EDN YHKTNV.
23. Гемолитические эшерихии в этиологии кишечных расстройств у детей и генетическом механизме их формирования / А. А. Маллаходжаев, М. Ш. Шамсиддинова, Ф. А. Жамалова, Х. Ш. Шайкулов // VOLGAMEDSCIENCE: Сборник тезисов VII Всероссийской конференции молодых ученых и студентов с международным участием: материалы конференции, Нижний Новгород, 16–18 марта 2021 года. – Нижний Новгород: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 588-589. – EDN WJNPOX.
24. Annayeva D. G. Y., Azzamov U. B., Annayev M. O. S. O‘SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATIB OLISH. – 2022.

25. Azimovich A. U., Sultonovich B. K., Zokirovna M. M. STREPTOKOKK AVLODIGA MANSUB BAKTERIYALARNING PATOGENLIK XUSUSIYATLARINING TAHLILI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 13. – C. 95-101.

